

МЕТОД РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ БИОХИМИИ

Амонова Наргиза Мухторовна

Бухарский Государственный Медицинский Институт

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8217425>

ARTICLE INFO

Received: 23th July 2023

Accepted: 30th July 2023

Online: 31th July 2023

KEY WORDS

Проблемное обучение,
учебный процесс,
обучающиеся, инновационная
технология.

ABSTRACT

В статье рассматриваются методы проблемного обучения дисциплины «биохимия» как ценностная инновационная технология в учебном процессе медицинского университета. Проанализированы способы создания и предлагаются направления решений проблемных ситуаций, предложенных в процессе изучения и усвоения обучающимися новых знаний.

Разработка и внедрение в учебный процесс в высшем учебном заведении стандартов нового поколения предусматривает в качестве стратегической цели подготовку специалистов с высоким уровнем профессионального мастерства, способных решать практико-ориентированные задачи. В связи с этим организация учебного процесса на любой кафедре вуза должна обеспечить внедрение современных активных и интерактивных методов обучения, которые сформируют у студентов навыки профессиональной компетентности, практические умения и готовность их реализации в будущей деятельности.

Медицинский специалист обязан знать и владеть коммуникативными технологиями педагогического общения, в частности, особенностями методов убеждения, информирования, обучения, разъяснения, эмоциональной поддержки с целью выработки у больных людей приверженности к лечению (compliance), а у здоровых – ведения здорового образа жизни, профилактики и укрепления здоровья.

Актуальность этого утверждения подтверждается одним из основных направлений стратегии государственной политики развития отечественной системы медицинской помощи населению, заключающимся в постепенном переходе «от патерналистского отношения к пациентам к принципу информационного согласия, взаимной ответственности и сотрудничества». В связи с этим при изучении дисциплины «биохимия» осуществляется подготовка методического обеспечения новых образовательных технологий и внедрение их в учебный процесс на разных факультетах. В основном новые методы относятся к контекстному обучению, в основе которого лежит освоение с помощью разных дидактических средств ситуаций из практической профессиональной будущей деятельности студентов. Активные методы обучения ориентированы на обучающегося и основаны на самостоятельной и

практической деятельностью. Сами обучаемые принимают непосредственное участие в формировании необходимых знаний, умений, навыков.

Применение этих методов способствует формированию у студентов метакомпетентностей, составляющих основу коммуникативных навыков, а в том числе точно выражать свои мысли, уметь слушать других, аргументировать свою точку зрения, вырабатывать уверенность в себе, своих способностях.

В высшей школе всегда существовал интерес ко всему новому, связанному с изучением биохимии. Анализ современных подходов к обучению биохимии в данной статье выступает как собственная форма активного отношения к преподаванию дисциплины в учебном процессе медицинских вузов, что предполагает ее дальнейшее теоретическое и практическое осмысление и применение.

Проблемное обучение относится к способам организации творческой деятельности обучающихся [1, 2, 3].

Проблемным является такой вид обучения, в котором изучение и усвоение учащимися новых знаний осуществляется путем систематической постановки и решения учебных проблем.

Практика и теория проблемного обучения свидетельствует, что принцип проблемности может быть применен в преподавании абсолютно любой дисциплины, на любом этапе формирования знаний, навыков, умений.

Выделяют три метода проблемного обучения:

1. Проблемное изложение: суть метода – преподаватель на примере познавательной задачи демонстрирует путь научного мышления в процессе анализа проблемы и поиска путей ее решения. В проблемном изложении решение более доказательно и знания, полученные в процессе научного мышления, более осознанные и легче превращаются в убеждения. Результат проблемного изложения – усвоение способа и логика решения проблем определенного типа;

2. Частично поисковый (эвристический): учебная проблема решается совместно преподавателем и студентами: проблема подразделяется на ряд исследовательских подзадач для подгрупп студентов. Роль преподавателя – управлять действиями студентов и помочь им пройти отдельные этапы в решении поставленной проблемы. Метод формирует у студентов поисковую, творческую деятельность по решению новых для них проблем;

3. Исследовательский: организация поисковой деятельности студентов непосредственно на аудиторных занятиях (практические и лабораторные занятия, семинары и др.) и в самостоятельной работе при выполнении домашних заданий; поставленную преподавателем проблему студенты решают самостоятельно. Часто исследования выходят за рамки учебных занятий и приобретают научно-практическую ценность. Метод используется в научно-исследовательской работе студентов (НИРС), при выполнении эксперимента курсовых и дипломных работ.

Все эти методы проблемного обучения хорошо себя зарекомендовали при изучении всех разделов (модулей) биохимии.

При изучении дисциплины широко используются профессионально-ориентированные ситуационные задачи. При решении ситуационных задач у

обучающихся может формироваться проблемная ситуация в том случае, если развивается состояние интеллектуально-го затруднения, когда он не может объяснить новый факт при помощи известных ему знаний и выполнить нужное действие для его решения прежними, знакомыми способами, поэтому должен найти новый способ действия.

Выделяют **ряд типов проблемных ситуаций, которые возникают в разных случаях**, в частности:

1. при выявлении несоответствия между имеющимися знаниями у студентов и требованиями новых учебных проблем;
2. в случае наличия у студентов многообразия знаний, а для решения проблемы требуется выбор нужных, что активизирует поисковую деятельность;
3. при наличии новых практических условий возникает проблема поиска новых знаний для решения практических задач;
4. в случае возникших противоречий между теоретически возможным путем решения задачи и практически достигнутым результатом выполнения задания и отсутствия его теоретического обоснования.

Для создания проблемной ситуации необходимы:

- готовность обучаемого к учебной работе, его желание включиться в активную умственную деятельность;
- наличие задания;
- отсутствие у обучаемого знаний о способе выполнения задания;
- наличие у обучаемого знаний, необходимых для понимания проблемного задания и включения его в поисковую деятельность содержания.
- построение и анализ графиков, диаграмм, принципиальных схем, разработка алгоритмов деятельности;
- выдвижение реально существующих проблем изучаемой науки;
- постановка заданий на использование логических приемов умозаключения, сравнения, классификации, обобщения, анализа и т.д.

Основная цель групповой дискуссии – коллективное обсуждение и решение проблем на основе активации познавательной деятельности студентов. Они учатся высказывать свою точку зрения, прислушиваться к чужому мнению, общаться и взаимодействовать в группе, анализировать сложные ситуации, принимать коллективное решение.

Нами были разработаны основные этапы групповой дискуссии:

- тема дискуссии сообщается студентам за 1 неделю до занятия, студенты должны подготовиться;
- на занятии после вводного слова преподавателя начинается свободная дискуссия с заслушиванием мнений участников дискуссии (3-7 мин.);
- в конце дискуссии преподаватель подводит итоги и обобщает выдвинутые предложения.

Групповая дискуссия может быть в форме работы в малых группах по 3-5 человек, в которых вырабатывается коллективное мышление по предлагаемой проблеме, что предопределяет активное участие в дискуссии.

Если заранее распределить между студентами роли участников (специалистов) для решения проблемы, то можно использовать метод разыгрывания ролей или ролевые игры. Участникам дискуссии выдаются соответствующие инструкции. Занятие можно провести в форме совещания по выработке совместного решения проблемной ситуации.

Таким образом, скоординированность и согласованность в содержании, объеме и последовательности использования различных методов проблемного обучения в высшей школе позволяют преподавателю формировать становление личность будущего врача, владеющую опытом творческой самостоятельной деятельности и готового к постоянному профессиональному росту в будущей профессии.

References:

1. Арапов К. А. Проблемное обучение как средство развития интеллектуальной сферы школьников /К. А. Арапов, Г. Г. Рахматулли-на // Молодой ученый. – 2012. – №8. – С. 290-294. URL <https://moluch.ru/archive/43/4806/> (дата обращения: 26.09.2018).
2. Герелес Л. М. Проблемное обучение в вузе //Молодой ученый. – 2011. – №4, Т. 2. – С. 78-80. URL <https://moluch.ru/archive/27/2970/> (дата обращения: 26.09.2018).
3. Карасева Э. М. Проблемное обучение как средство формирования у студентов умений действовать самостоятельно //Современная педагогика. – 2014. – №5 [Электронный ресурс]. URL: <http://pedagogika.snauka.ru/2014/05/2365> (дата обращения: 08.06.2018).
4. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пос. – М.: Логос, 2012. – 448 с.
5. Психологические механизмы формирования социального воображения у подростков. А.А Ахмедов, М.М Зикиряева. Тиббийётда янги кун. 151-154 стр, 1(29)2020
6. Madaniyatlararo tafovutlarning glaballashuv sharoitida ijtimoiy-psixologik xususiyatlar. М.М Zikiryaeva. Таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн илмий журнали 2 (3), 240-245, 2022/5/5
7. SHaxs psixologiyasida ranglarning egallagan o'rni xususida. М.М Zikiryaeva. Тафаккур ва талқин, 475-485, 2020/5/15
8. Ўсмирлар хулқ-атворида ижтимоий қадриятлар шаклланишига таъсир этувчи омилларни методологик асослари. М.М Зикиряева, Psixologiya 4 (4), 124-128, 4/2020
9. О методологии психологического образования. А.А Ахмедов, М.М Зикиряева. Вестник интегративной психологии 19 (79), 63-67, 2019/9/3
10. Психологические особенности взаимоотношений мальчиков и девочек в младших классах. Зикиряева М.М. (г. Бухара, Узбекистан) Вестник 24/2022 128-130с
11. Бошланғич синф ўқитувчисининг ўзига хос психологик хусусиятлари. "Journal of new century innovations" international interdisciplinary research journal. 05.05.2022. 244-249 б.

12. Psychology in teaching english language. "Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture". Zikiriyayeva Manzura Mavlonovna, Hakimova Muhabbat Alimovna, Volume 2 Issue 5, May 2022. ISSN 2181-2888. 228-232 p.
13. Tursunova Ozoda Fakhritdinovna, On the use of study dictionaries in mother language lessons of general secondary schools //Eurasian journal of academic research, 10.02.2023, 14-19p. <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/10106/7301>
14. Tursunova Ozoda The possibilities of using textbooks during mother tongue classes // Academicia an International Multidisciplinary Research Journal,2020/5, 408-418
15. O.F. Tursunova, Principles of creating the "annotated dictionary of paronyms" for secondary school students // Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture//2022/10/22 / 216-223 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7238989>
16. O.F.Tursunova, High human feelings in Rudakis work.// Theoretical & Applied Science/986-990
17. Курбанов, И. Х. (2023). Приоритеты перемен управления инновационной деятельности, системы здравоохранения республики узбекистан на пороге модернизации. Miasto Przyszłości, (31), 262-266
18. Курбанов, И. Х. (2023). Социально психологическая готовность профессионально инновационной деятельности системы здравоохранения Республики Узбекистан на пороге модернизации. SCIENTIFIC PROGRESS, 4(1), 129-137 <http://sjifactor.com/passport.php?id=22257>
19. Kurbanov, I. Kh. (2023). Socio-Psychological Readiness of Professional and Innovative Activities, The Health Care System of the Republic of Uzbekistan on the Threshold of Modernization. Academiczone. 2(1), 40-48. <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe>